

SAVOD O'RGATISHDA MASHQ TURLARI. SAVOD O'RGATISHDA NUTQ O'STIRISH. TOVUSHLARNI TANISHTIRISH BO'YICHA ALIFBE DARSLARINING BOSQICHLARI

MATYAQUBOVA ZUHRA URINBAYEVNA

Urganch Davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada alifbe kitobi, savodxonlik mashg'ulotlari, savod o'rgatishning asosiy davri, tovushni to'g'ri talaffuz qilish va eshitishga o'rgatish, unli va undosh, bo'g'in, hamma tovushlarni erkin va to'g'ri talaffuz qilish, so'zni bo'g'inga ajratish, kesma harflardan bo'g'in va so'z tuzish, jarangli va jarangsiz tovushlarni farqlash, darak, so'roq, undov gaplarni bir-biridan farqlab o'qish, bo'g'in jadvali bilan ishlash, harf kassasidan foydalanish yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Tovush, bo'g'in, so'z, analiz-sintez, fonetik ish, savodxonlik.

Аннотация: В этой статье рассматриваются Азбука, обучение грамоте, базовый период обучения грамоте, обучение правильному произношению и слуху звука, гласных и согласных, слогов, свободное и правильное произношение всех звуков, разделение слова на слоги, составление слога и слова из пересекающихся букв, различие сленговых и несложных звуков, обучение чтению, вопросительным, восклицательным предложениям и т. д. выделены дифференцированное чтение, работа со слоговой таблицей, использование буквенного регистра.

Ключевые слова: Звук, слог, слово, анализ-синтез, фонетическая работа, грамотность.

Annotation: This article covers the alphabet book, literacy classes, the main period of teaching literacy, teaching how to pronounce and hear sound correctly, free and correct pronunciation of vowels and consonants, syllables, all sounds, dividing a word into a syllable, constructing syllables and words from crossed letters, distinguishing slang and non-slang sounds, reading small, interrogative, exclamation sentences in a different way.

Keywords: Sound, syllable, word, analysis-synthesis, phonetic work, literacy.

Alifbe kitobi bola hayotidagi birinchi kitob bo'lib, u rang-barang tarzda yaratilgan, mazmuni e'tiborni jalb etadigan bo'lishi kerak. Savodxonlik mashg'ulotlarini faqat fonetik ish, o'qish texnikasi bilan cheklash mumkin emas. Savodxonlikka o'rgatishning barcha usullari bolalar uchun ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi ahamiyat kasb etishi kerak.

Alifbe davri savod o'rgatishning asosiy davri hisoblanadi. Bu davr sentyabr oyidan yanvar oyigacha davom etadi. Bu davrda bola o'qishga va yozishga o'rgatiladi. Alifbedagi tovushlar quyidagi bosqichlarda o'rgatiladi.

Birinchi bosqich. Bu bosqichda unli va talaffuzi oson undosh tovushlar o'rgatiladi: o, a, i unlilari va n, t, l, m, r, k, b undoshlari.

Bosqichning vazifalari:

- 1) tovushni to'g'ri talaffuz qilish va eshitishga o'rgatish;
- 2) unli va undoshdan bo'g'in hosil qilish;
- 3) so'z va bo'g'inni tovush tomondan analiz qilish;
- 4) so'zdan bo'g'in boshida, o'rtasida, oxirida kelgan tovushni

ajratish;

5) bir va ikki bo'g'inli so'zlarni o'qish;

6) o'qish birligi – bo'g'in.

Ikkinchi bosqich. Bu bosqichda talaffuzi qiyinroq tovushlar o'rgatiladi: o', i, e unlilari va d, y, g, ng, s undoshlari.

Bosqichning vazifalari quyidagilar:

1) Birinchi bosqichda o'tilganlarni takrorlab, mustahkamlash;

2) o', u, d, y, ng, s tovushlarining hosil bo'lish o'rni va usuli bilan amaliy

tanishtirish;

3) bir bo'g'ini uch harfdan iborat ikki bo'g'inli so'zlarni sidiq'a o'qishga o'rgatish;

4) o'qilishi murakkab bo'lgan yangi turdagi bo'g'inlarni (do'st, rasm) o'qish;

5) ongli o'qish ustida ishlash.

Uchinchi bosqich. Bu bosqichda alifbodagi qiyin tovushlar o'rgatiladi:

Portlovchi j, sirg'aluvchi j, tutuq belgisi (') , x, h, f, q, g', z, v, p, ch, sh tovushlari.

Bosqichning vazifalari:

1) hamma tovushlarni erkin va to'g'ri talaffuz qilish;

2) so'zni bo'g'inga ajratish;

3) kesma harflardan bo'g'in va so'z tuzish;

4) jarangli va jarangsiz tovushlarni farqlash;

5) darak, so'roq, undov gaplarni bir-biridan farqlab o'qish;

6) bo'g'in jadvali bilan ishlash;

7) harf kassasidan foydalanish.

Alifbo davrida o'qituvchining asosiy vazifalari:

a) so'zlar va jumalarning tahlili; so'zdagi turli pozitsiyalardan tanlash; bir so'zdagi tovushlarning ketma-ketligi; bitta tovushning aniq talaffuzi, uning artikulyatsiyasi va boshqalar fonemik eshitishning rivojlanishi ustida ish olib boradi; unilarga urg'u berish, bo'g'inni o'qiyotganda ularga yo'nalish berish;

b) bo'g'inlarni o'qish asoslarini shakllantirish – to'g'ridan-to'g'ri ikki harfli bo'g'inlarni o'qishni o'rgatish;

v) orttirilgan tovushlarni bildiruvchi harflar bilan tanishtirish.

Tovush ustida ishlash. Tovush savod o'rgatishning asosi bo'lib xizmat qiladi. Savod o'rgatish davrida so'z va bo'g'inlarni tovush tomonidan analiz va sintez qilish, tovush va ularning artikulyatsiyasini analiz qilish mashqlari o'tkaziladi, diksiya (ravshan, burro gapirish) ustida ishlanadi, logopedik ishlar olib boriladi. Tovush ustida ishlash harf ustida ishlash bilan, ayniqsa, kesma harflardan bo'g'in, so'z tuzish kabi sintez qilish usullarida birlashib ketadi; tovush va harf o'rtasidagi munosabatni doimo aniqlab borish o'qish malakalarini shakllantirish uchun ham, imloviy jihatdan savodli yozish asosini yaratish uchun ham foydalidir.

So'zlarni tovush tomonidan analiz va sintez qilish usullari hozirgi kunda takomillashtirilib borilmoqda. Savod o'rgatishda, asosan, quyidagi usullar amalda qo'llanilmoqda:

I. Analiz mashqlari.

1. Nutq (gap)dan so'zni ajratish, so'zni aniq talaffuz qilish, bo'g'inlarga bo'lish va bo'g'inlarni aniq talaffuz qilish, so'zdan, bo'g'indan tovushni kuchli talaffuz qilib o'qish, muayyan tovushni ajratgan holda so'zni bo'g'inlab o'qish.
2. Darsda o'rganiladigan yangi tovushni ajratish. Bunday tovushni birinchi marta ajratishning bir necha usuli bor:

a) soʻzdan tovushni choʻzib talaffuz qilish bilan ajratish: *aaa-na, looo-la, booo-la*;

b) undosh tovushni yopiq boʻgʻindan ajratish: *Usss-mon, O-limmm, A-minnn*.

d) sirgʻaluvchi undoshni ochiq boʻgʻindan ajratish: rak;

e) boʻgʻin hosil qilgan bir unlini ajratish: *o-na, it-pit, oʻ-tin, a-na, e-tik, i-pak*;

f) oʻrganiladigan tovushni soʻz boshida kelgan soʻzlardan ajratish (soʻzni oʻqituvchi aytadi, birinchi tovushni esa oʻquvchi aytadi): *non, tok, olma, ...*;

d) rasm nomini ifodalovchi soʻzni aytish: oʻqituvchi nokning rasmini koʻrsatib, *noo* deydi, oʻquvchilar *k* tovushini qoʻshib aytadilar: *nok*.

Bu jarayonda Omonashvili ishlab chiqqan usuldan ham foydalanish mumkin. Bunda tovush emas, harf asos qilib olinadi. Oʻquvchilar oʻrganilgan harflar ichidan notanishini topadilar, soʻng uning oʻqilishi va fonetik belgilari ustida ishlanadi. Darsda yangi tovush birinchi marta ajratib, talaffuz qilingandan soʻng, odatda, shu tovush soʻz boshida, oʻrtasida, oxirida kelgan va aniq talaffuz qilinadigan soʻzlar tanlanib, oʻquvchilarga talaffuz qildiriladi:

O tovushi: olma, non, O-mon.

D tovushi: *Odil* (soʻz oxirida jarangsizlashadigan *ozod, obod* kabi soʻzlarni tanlash tavsiya qilinmaydi).

1. Soʻzdagi tovushlarni sanash va ularning nomini tartibi bilan aytish, sonini aniqlash, boʻgʻinlarni sanash: *Olma – ol-ma, o-l-m-a* Bu soʻz toʻrtta tovush, toʻrtta harf, ikki unli tovush, ikki undosh tovush, ikki boʻgʻin Bu usuldan oʻquv yilining ikkinchi yarmida va keyingi sinflarda ham fonetik tahlil sifatida foydalaniladi.

2. Jarangli va jarangsiz undoshli soʻzlarni amaliy taqqoslash: *dil-til, zira-sira* kabi.

Savod oʻrgatishda analiz va sintez bir-biridan ajratilmaydi, chunki analiz oʻqish jarayonini egallash uchun zamin yaratadi, sintez esa koʻproq oʻqish malakasini shakllantiradi.

I. Sintez mashqlari.

1. Tovush tomonidan analiz qilingan soʻzni yoki boʻgʻinni talaffuz qilish va uni kesma harfdan tuzish (yozish); shu soʻz yoki boʻgʻinni oʻqish.

2. Oʻrganilgan undosh yoki unli bilan (*na, ni, no; la, lo, li; ay, uy, oy, ...*) boʻgʻin jadvalini tuzish; boʻgʻin jadvalini kitobdan yoki matndan oʻqish; kesma harflardan boʻgʻin jadvalini tuzish; *bola-lola-tola, boy-soy-loy, baxt-taxt, ona-ota, mosh-bosh* kabi bir undosh harf bilan farqlanadigan yoki *ona-ana, ikki-ikki, osh-ish* kabi bir unli harf bilan farqlanadigan soʻzlarni oʻqish (bunday soʻzlarni oʻquvchilarning oʻzlari topib oʻqishlari mumkin).

3. Soʻzning boshiga yoki oxiriga bir harf qoʻshib, yangi soʻz hosil qilib oʻqish: *ola-lola, osh-bosh, oy-toy, boy, soy, loy; oʻroq-soʻroq; ol-xol, sol; sava-savat; son-son; ayiq-qayiq; olti-oltin.*

4. Soʻz oʻrtasiga harf qoʻshib, yangi soʻz hosil qilib oʻqish: *koʻmak- koʻlmak, zirak-ziyrak, tana-tashna, sila-siyla* kabi.

5. Boʻgʻinlarni almashtirib yangi soʻz hosil qilish va oʻqish: *Gulnor- Norgul, asil-sila* kabi.

6. Tovushlarning oʻrnini almashtirib yangi soʻzni hosil qilish va oʻqish: *somon-osmon, tilak-kalit, qoʻy-yoʻq.*

7. Tovushni yoki bo'g'inni tushirib qoldirib, yangi so'z hosil qilish va o'qish: *anor-nor, gulnor-gul, yelkan-yelka, bog'la-bola.*

8. Bo'g'in qo'shib yangi so'z hosil qilish va o'qish: *bog'-bog'bon, gul-gulzor, paxta-paxtakor.*

Sintetik ishlarning bu usullari tovush ustida ishlashni harf ustida ishlash bilan birga qo'shib olib borishni talab qiladi. Bu ish usullari qiziqarli bo'lib, darsda yarim o'yin holatini vujudga keltirishga imkon yaratadi.

Xulosa qilganda, faqat analiz yoki faqatgina sintez bilan kifoyalanib bo'lmaydi, ammo tafakkur faoliyatining u yoki bu turi yetakchi o'rin tutadi. O'quvchi so'zni analiz qilish bilan uni leksik ma'noga ega bo'lgan bir butunlik sifatida anglaydi, bu – sintezdir; so'z sintez qilinganda, uning tovush tarkibiga diqqat jalb etiladi, bu esa analizdir.

Umuman, savod o'rgatish jarayonida analitik-sintetik ishlar tizimi bolaning faol fikrlashini ta'minlaydi. Analitik-sintetik ishlar usuligina o'quvchilarning bilish mustaqilligini ta'minlaydi, „muammoli“ vaziyat yaratadi, bolalarda kuzatuvchanlikni, ziyraklikni o'stiradi.

Tovush-harf tomonidan analiz va sintezni yengillashtiradigan foydali vositalar sifatida kesma harflar, kesma bo'g'inlar va harf terish taxtasi, shuningdek, abak (harakat qiladigan lentali ko'rgazma), kadoskop, alifbo multimediyasi va shu kabi texnik vositalardan ham foydalaniladi, tovushlarning talaffuzi ustida ishlash uchun, shuningdek, yozib olingan ifodali nutqni (asosan, badiiy asarni) takroriy eshittirish uchun magnitofon yoki lingofon kabineti xizmat qiladi.

Tovushlar artikulyatsiyasi, diksiya ustida ishlash. Analiz-sintez ishlari tizimida tovushning o'zini analiz va sintez qilish, tovushni talaffuz qilish vaqtidagi

nutq apparati organlarining holati va harakatini kuzatish (analiz) va harf bilan ifodalangan tovush va tovushlar birikmasini talaffuz qilish maqsadida nutq organlarini zarur holatga keltirish (sintez) muhim oʻrin tutadi. Masalan, **u** tovushining analizida til tanglayga tomon baland koʻtariladi, tanglay bilan til orasida torgina boʻshliq qoladi, lablar bir-biriga yaqinlashib yumaloqlashadi, ovoz hosil boʻladi; **r** tovushining sintezida ogʻiz ozroq ochiq, tishlar orasida boʻshliq boʻladi, lablar ozgina kengroq tortilgan, til ozroq orqaga itarilgan va tanglay (tepa)ga tomon baland koʻtarilgan holatda ovoz eshitiladi, oʻtayotgan havo kuchi bilan tilning uchi titraydi.

Sinfda barcha tovushlarning artikulyatsiyasi (hosil boʻlishi)ni koʻrsatib boʻlmaydi. Masalan, qorishiq portlovchilar (*ch, j*), chuqur til orqa (*q, gʻ, x*), boʻgʻiz tovushi (*h*) artikulyatsiyasini koʻrsatish qiyin. Ammo bunday tovushlarning hosil boʻlishini tushuntirish uchun oʻqituvchi, oʻquvchilar diqqatini jalb qilgan holda, tovushni talaffuz qilib koʻrsatadi, soʻngra oʻquvchilar talaffuz qiladilar. Bunday usulni bir necha bor takrorlagan maʼqul.

Diksiya ustida ishlash oʻquvchilar nutqini tushunarli, sof, tiniq, jarangdor boʻlishiga erishishdir. U savod oʻrgatish uchun ham, ifodali oʻqish, orfoepik va orfografik malakani, xushovozlik koʻnikmasini oʻstirish uchun ham juda muhimdir. Yaxshi diksiya tovush hosil qiluvchi apparatning egiluvchanligiga bogʻliq, shuning uchun diksiyani oʻstirish mashqlari tovush hosil qiluvchi apparatning egiluvchanligini oshirishga qaratiladi.

Diksiya ustida ishlashda quyidagicha mashq turlaridan foydalanish mumkin:

1. Baland talaffuzni mashq qilish: Masalan, *sara-shira-sara-shira* kabi soʻzlarni ovozni to qichqiriqqacha balandlatib, soʻngra esa ovozni to shivirlashgacha pasaytirib talaffuz qilish.

2. Talaffuz tempini mashq qilish. Shu *sara-shira* kabi so'zlarni sekin talaffuz qilib, tempni asta tezlashga borish.

3. Ayrim undosh tovushlarni, ayniqsa, o'quvchilar qiyinchilik bilan yoki noto'g'ri talaffuz qiladigan so'zlarni qayta talaffuz qilish mashqi.

4. Murakkab tovush birikmalarini talaffuz qilishni mashq qilish. Buning uchun tez aytishlardan foydalaniladi. Misol: *Qishda kishmish pishmasmish, pishsa kishmish qishmasmish.*

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Bolalarni so'zlayotganda to'g'ri nafas olishga, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatish zarur. Ba'zi tortinchoq bolalar tovushni talaffuz qilishga uyaladilar. Bunday vaqtda tovushni, so'zni xo'r bilan talaffuz qildirish, xo'r bilan o'qitish, tez aytishlarni xo'r bilan aytirish foydalidir deb ayta olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. R.Safarova va boshqalar. Savod o'rgatish darslari (Alifbeni o'qitish bo'yicha metodik qo'llanma). — T.: „Ma'naviyat“, 2003. 3-bet.
2. R. Safarova va boshqalar. Alifbe. — T.: “Ma'naviyat”. 2003
3. www.ziyouz.com kutubxonasi